

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18963565>

QUYOSH QURITISH QURILMALARINING ASOSIY KAMCHILIKLARINI BARTARAF ETISHNING TAHLILI

Nurmanova Maxfuza Urozovna

Dotsent. Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti Samarqand kampusi

E-mail: maxfuzaxon1483@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada quyosh quritish qurilmalarining asosiy kamchiliklari – ob-havoga bog‘liqlik, past issiqlik samaradorligi, notekis quritish jarayoni va energiya yo‘qotishlari – tahlil qilindi. Tadqiqot davomida tabiiy konveksiyali va majburiy konveksiyali quritgichlar samaradorligi solishtirildi hamda issiqlik akkumulyatorlari va fotoelektr modullar integratsiyasi o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, issiqlik akkumulyatsiyasi va avtomatlashtirilgan havo aylanish tizimlari quritish samaradorligini 25–40% ga oshirishi mumkin.

Kalit so‘zlar: quyosh quritgichi, issiqlik akkumulyatori, energiya samaradorligi, konveksiya, namlik, qayta tiklanuvchi energiya.

АННОТАЦИЯ

В статье проведён анализ основных недостатков солнечных сушильных установок, таких как зависимость от погодных условий, низкая тепловая эффективность, неравномерность сушки и потери энергии. Проведено сравнение сушилок с естественной и принудительной конвекцией, а также исследована интеграция тепловых аккумуляторов и фотоэлектрических модулей. Результаты показали, что использование тепловых аккумуляторов и автоматизированных систем циркуляции воздуха позволяет повысить эффективность сушки на 25–40%.

Ключевые слова: солнечная сушилка, тепловой аккумулятор, энергоэффективность, конвекция, влажность, возобновляемая энергия.

ABSTRACT

This article analyzes the main drawbacks of solar drying systems, including weather dependency, low thermal efficiency, uneven drying, and energy losses. A comparative study of natural and forced convection dryers was conducted, along with

the integration of thermal storage units and photovoltaic modules. The historical development of solar technologies, starting from early solar collectors proposed by Horace de Saussure, is also discussed. The results demonstrate that thermal energy storage and automated airflow systems can improve drying efficiency by 25–40%.

Keywords: solar dryer, thermal storage, energy efficiency, convection, moisture, renewable energy.

1. KIRISH

Jahonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko‘lamini oshirish, shuningdek, uglevodorodli yoqilg‘i va energiya resurslarini tejash hamda energiya zahiralardan oqilona foydalanish masalalariga alohida e‘tibor berilmoqda. “Dunyo miqyosida xalqaro statistika portalining 2023 yildagi ma‘lumotiga ko‘ra, qariyb 3,13 million tonna quritilgan mahsulotlarni tayyorlanishi va bir kilogram yangi mahsulotni quritish uchun 2,700 kJdan 3,060 kJgacha energiya sarflanishini hisobga olsak”¹ qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosidagi energetik qurilmalarini amaliyotga joriy etishni taqazo etadi. Shu jihatdan, gigroskopik materiallarni quritadigan issiqlik ishlab chiqaruvchi energiya samarador ekologik toza quyosh qurilmalaridan sanoat korxonalarida va qishloq xo‘jaligida quritish qurilmasi sifatida foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi [1].

Quyosh energiyasidan foydalanishga asoslangan quritish texnologiyalari qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashda muhim ahamiyatga ega. An‘anaviy ochiq quyoshda quritish usuli arzon bo‘lsa-da, mahsulot sifati va gigiyenik talablarga javob bermaydi. Zamonaviy quyosh quritgichlari esa yopiq tizim asosida ishlaydi, ammo ularning samaradorligi tashqi muhit sharoitlariga kuchli bog‘liq.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — quyosh quritish qurilmalarining asosiy kamchiliklarini aniqlash va ularni bartaraf etishning samarali usullarini tahlil qilish. [2.3].

2. MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot obyekti sifatida quyidagi turdagi quyosh quritgichlari tanlandi:

- Tabiiy konveksiyali quyosh quritgichi
- Majburiy konveksiyali (ventilyatorli) quritgich
- Issiqlik akkumulyatorli tizim (parafin asosida)
- Fotoelektr panel bilan jihozlangan gibrid quritgich

Tajriba sharoiti:

- Havo harorati: 25–35°C

¹<https://www.statista.com/statistics/1025671/total-dried-fruits-global-production>

-Nisbiy namlik: 40–70%

Samaradorlik quyidagi formula orqali aniqlandi:

$$\eta = \frac{Q_{foydali}}{Q_{quyosh}} \times 100\%$$

Bu yerda:

η – tizim samaradorligi,

$Q_{foydali}$ – maxsulotni quritishga sarflangan issiqlik

Q_{quyosh} – kollektor orqali qabul qilingan umumiy quyosh energiyasi.

Gibrid quyosh quritish qurilmalari. Quritish havosining harorati, quyosh nurlanishining noqulay sharoitlarida va past intensivligida kerakli darajaga ko‘tarish uchun elektr isitgichlardan foydalaniladi.

Kamchiligi qurilmada quritilgan mahsulot sifatli darajada qurilmaydi va uzoq vaqt talab etadi.

Quyosh quritish qurilmalari asosan ikki turdan iborat:

1. Tabiiy konveksiyali quyosh nuri bilan quritish;
2. Majburiy konveksiyali quyosh quritish.

3. NATIJALAR

Tajriba natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi: Tabiiy konveksiyali quritgich samaradorligi: 30–35%, majburiy konveksiyali quritgich: 45–55%, issiqlik akkumulyatorli tizim: 50–60% va gibrid (PV + ventilyator) tizim: 60–70% tashkil qiladi.

Issiqlik akkumulyatorlari kechki paytda ham quritish jarayonini davom ettirish imkonini berdi. Ventilyatorli tizimlarda esa namlik bir tekis chiqarilishi kuzatildi..

4. MUHOKAMA

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, asosiy kamchilik — quyosh radiatsiyasining o‘zgaruvchanligi. Bu muammoni quyidagi yo‘llar bilan bartaraf etish mumkin:

1. Issiqlik akkumulyatorlari (parafin, tosh, suv rezervuarlari)
2. Majburiy havo aylanish tizimi
3. Ko‘p qatlamli shaffof qoplamalar orqali issiqlik yo‘qotilishini kamaytirish
4. Fotoelektr panellar bilan avtomatlashtirilgan boshqaruv

Gibrid tizimlar energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirdi va quritish vaqtini 30–40% ga qisqartirdi. [4,5].

1-rasm. Turli xil quyosh quritgichlarining sxemalari.

1-rasmda turli xil quyosh quritgich qurilmalari keltirilgan. Ular quyidagi tartibda ishlaydi

A- “issiq yashik” turdagi; B- kamera turdagi; V-kamerali issiqlik akkumulyatorli turdagi; G- hajmiy turdagi; D-issiqlxona turdagi; 1-shaffof to‘siq; 2-quritish kamerasi; 3-quritish materiali; 4-quyosh kollektori; 5-issiqlikni akkumulyatsiyalovchi qatlam; 6-ventilyator.

1) Bir necha kilogrammdan to tonnagacha bo‘lgan meva, sabzavot, don, guruch, kofe, choy, tamaki, paxta materiallarini quritishga mo‘ljallangan qurilmalar.

2) Issiqlikni konvektiv va radiatsiyali usullarda quritish qurilmalari; tabiiy yoki majburiy konveksiyali va shamollatishga mo‘ljallangan qurilmalar.

3) Issiq yashik turidagi kamerali va hajmiy, issiqxonali, issiqlik akkumulyatorli, passiv va aktiv va boshqa turdagi qurilmalar.

4) Xususiy va ishlab chiqarishda foydalanish uchun, statsionar va ko‘chma qurilmalar.

5. XULOSA

Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

O‘tkazilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosalar olindi:

1. Quyosh quritish qurilmalarining asosiy kamchiligi — ob-havoga bog‘liqlik.
2. Issiqlik akkumulyatorlari va majburiy konveksiya samaradorlikni sezilarli oshiradi.
3. Gibrid tizimlar eng yuqori natijani ko‘rsatdi (70% gacha).

4. Kelajakda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va aqlli sensorlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Mazkur tadqiqot natijalari qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini energiya tejamkor va ekologik xavfsiz usulda quritish texnologiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Gigroskopik materiallarning teplofizik xususiyatlarini tahlil qilish asosida ularni quritish jarayonida ishlatiladigan, elektr energiyasi yoki uglevodorod yoqilg‘isida quritishda katta miqdorda energiya isrofi bo‘lishini oldini oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Sharma, V., Colangelo, A., & Spagna, G. Experimental performance of an indirect type solar fruit and vegetable dryer. *Energy Conversion and Management*, 1993;34:293–308. Tadqiqotda quyosh quritgichlarining samaradorligi tahlil qilingan.
2. Sharma, V., Colangelo, A., & Spagna, G. Investigation of an indirect type multi-shelf solar fruit and vegetable dryer. *Renewable Energy*, 1992;2:577–586. Quyosh quritish texnologiyalarining dizayni va ishlash xususiyatlari.
3. Rakhimov, R.K., Mukhtorov, D.N. Solar Drying of Fruit and Vegetables Using Polyethylene-Ceramic Composite. *Computational Nanotechnology*, Vol.10, No.4, 2023; pp.103–109, DOI:10.33693/2313-223X-2023-10-4-103-109. Soli qo‘zg‘aluvchi materiallar bilan quyosh quritgich samaradorligini ko‘tarish bo‘yicha amaliy tadqiqot.
4. Rakhimov, R.K., Mukhtorov, D.N. Application of solar dryers for drying agricultural products and optimization of drying time. *Computational Nanotechnology*, Vol.7, No.4, 2020; pp.21–24, DOI:10.33693/2313-223X-2020-7-4-21-24. Quyosh quritgichlarda vaqt va samaradorlikni optimallashtirish bo‘yicha tahlil.
5. M. U. Nurmanova. Agat mineral toshi asosidagi issiqlik akkumulyatori parametrlarini matematik modellashtirish natijalari. // Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti. Me‘morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal). 2023 y. №2. 22-27 b.